

УДК 004.056

DOI 10.5281/zenodo.17828918

Научная статья

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (KPI) ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ОПЕРАТИВНЫХ СОБЫТИЙ И ДАННЫХ СУИБ

DEVELOPMENT OF A KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) SYSTEM FOR EFFECTIVE INFORMATION SECURITY MANAGEMENT BASED ON THE ANALYSIS OF OPERATIONAL EVENTS AND INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (ISMS) DATA

МАТВИЕНКО АРТЕМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ,

*Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им.
профессора М. А. Бонч-Бруевича.*

MATVIENKO ARTEM VLADISLAVOVICH,

*St. Petersburg state University of Telecommunications named after professor M. A.
Bonch-Bruevich.*

В статье рассматривается предлагаемая система ключевых показателей эффективности (KPI) информационной безопасности, формируемая на основе анализа оперативных событий и данных системы управления информационной безопасностью. Также в работе рассматриваются методы сбора и агрегирования данных из разных источников информационной безопасности и их трансформация в управленческую информацию. Описан процесс вычисления метрик на основе формальных алгоритмов и графического интерфейса для визуального представления результата. Показывается, как внедрение описанной методологии повышает осведомленность руководства об уровне безопасности и способствует принятию обоснованных решений в управлении рисками. Предложенный подход согласуется с современными рекомендациями по мониторингу безопасности и подтверждается авторитетными исследованиями в области информационной безопасности.

The article examines a system of key performance indicators (KPI) for information security is proposed, which is formed based on the analysis of operational events and the data of the information security management system. The paper also examines methods for collecting and aggregating data from different information security sources and their transformation into management information. The process of calculating metrics using formal algorithms and a graphical interface for visual presentation of results is described. It is shown that implementation of the proposed methodology increases management awareness of the security level and supports well-grounded decision making in risk management. The proposed approach is consistent with modern recommendations on security monitoring and is supported by authoritative research in the field of information security.

Ключевые слова: *информационная безопасность, ключевые показатели эффективности, события безопасности, система управления информационной безопасностью, аналитика, управление рисками.*

Key words: *information security, key performance indicators, security events, information security management system, analytics, risk management.*

В последние годы задача количественной оценки эффективности систем защиты информации и мер по обеспечению информационной безопасности активно обсуждается в научной литературе. Предлагаются различные модели и методы расчета интегральных и частных показателей защищенности, позволяющие сопоставлять альтернативные решения и обосновывать выбор архитектуры средств защиты [2; 3; 6–9]. Значительное внимание уделяется построению математических моделей оценки эффективности СЗИ и их устойчивости к изменяющимся условиям эксплуатации, в том числе с использованием методов математического моделирования и аппарата преобразований [2; 3; 6].

Отдельное направление работ связано с формированием метрик и ключевых показателей информационной безопасности, которые обеспечивают управляемость процессов ИБ на уровне организации. В ряде исследований рассматриваются метрики информационной безопасности и подходы к формированию KPI на основе обобщения показателей процессов и результатов функционирования системы менеджмента информационной безопасности [4; 7; 10]. Отмечается, что корректно подобранные показатели позволяют связать технические параметры функционирования средств защиты с целями бизнеса и показателями результативности процессов управления [4; 10].

Вместе с тем в публикациях, посвященных повышению безопасности корпоративных сетей и анализу угроз для распределенной инфраструктуры, подчеркивается рост объема оперативных событий и необходимость автоматизации их обработки [1; 8; 11]. При этом вопрос интеграции потоков событий из различных источников (журналы СУИБ, сетевые средства защиты, системы мониторинга) в единую систему KPI, ориентированную именно на практическое управление рисками информационной безопасности, остается проработанным недостаточно.

В этой связи актуальной является задача разработки системы ключевых показателей (KPI) для эффективного управления информационной безопасностью на основе анализа оперативных событий и данных СУИБ, которая позволит формализовать оценку результативности процессов ИБ и поддержать принятие управленческих решений [4; 10].

Эффективность системы управления информационной безопасностью (ИБ) во многом определяется способностью организации оценивать состояние защиты на основании количественных показателей [2; 6; 8; 9]. В современной практике ключевые показатели эффективности (с англ. Key Performance indicators, KPI) используются для мониторинга деятельности как технических средств защиты, так и персонала службы ИБ. Четкие и прозрачные метрики позволяют отслеживать динамику безопасности, выявлять слабые места и оптимизировать процессы киберзащиты [4; 10]. Кроме того, руководству организации они дают возможность оценить текущую ситуацию и принять обоснованное решение о выделении ресурсов на обеспечение безопасности. KPI служат «якорями», которые удерживают вектор деятельности подразделения ИБ в нужном направлении и визуализируют результаты работы. В контексте информационной безопасности KPI применяются для оценки эффективности защитных мер, соответствия политик безопасности требованиям и управления рисками [5; 9; 10]. Это согласуется с отечественными стандартами по измерению результатов ИБ (ГОСТ Р ИСО/МЭК 27004-2021), где подчеркивается необходимость непрерывного мониторинга и количественной оценки показателей безопасности.

Построение KPI-метрик требует доступа к большим объемам оперативной информации [3]. Современные системы безопасности (табл. 1) генерируют потоки событий, которые регистрируются в различных журналах и отчетах [9; 11].

При множестве источников данных сложно получить целостное представление о текущем состоянии безопасности организации [6; 8]. Поэтому целесообразно использовать единую аналитическую платформу, которая агрегирует данные СУИБ (Системы управления ин-

формационной безопасностью) — логи сетевых событий, результаты мониторинга, отчеты аудитов и инцидентов — в единую систему показателей. Такие решения на основе корреляции событий позволяют наглядно показать возникающие проблемы, что обеспечивает быстрое выявление «слепых зон» и локализацию уязвимостей.

Таблица 1. Основные источники событий ИБ

Система	Назначение	Регистрация событий
SIEM (Security Information and Event Management)	Централизованный сбор и корреляция событий безопасности	Центральные журналы и SIEM-отчеты
IDS/IPS (Intrusion Detection/Prevention System)	Обнаружение и предотвращение сетевых атак	Логи IDS/IPS, отчеты по инцидентам
DLP-системы (Data Loss Prevention)	Контроль утечек конфиденциальной информации	DLP-журналы, отчеты о нарушениях
Антивирусные решения	Обнаружение и лечение вредоносного программного обеспечения (ПО)	Логи антивируса на узлах, централизованный отчет
Межсетевой экран	Фильтрация сетевого трафика и контроль доступа к ресурсам	Журналы межсетевого экрана

Стратегия построения KPI должна исходить из целей управления ИБ, которыми являются обнаружение и реакция на инциденты, поддержание нормативного соответствия или снижение вероятности нарушений. Для центров информационной безопасности (с англ. Security Operations Center, SOC) часто используют метрики, отражающие число инцидентов, среднее время обнаружения (с англ. Mean Time to Detect, MTTD) и разрешения инцидента (с англ. Mean Time to Resolve, MTTR). Эти показатели позволяют оценить, достигаются ли цели защиты и где возникают системные задержки или пробелы [1; 2].

Для вычисления KPI вводятся формальные формулы. Например, одним из показателей может быть доля успешно обработанных инцидентов:

$$KPI = \frac{N_{\text{прим.}}}{N_{\text{общ.}}} \quad (1)$$

В данной формуле $N_{\text{прим}}$ — число инцидентов, к которым применены корректирующие меры, а $N_{\text{общ}}$ — общее число инцидентов за период. Таким образом рассчитывается относительный показатель эффективности службы реагирования [7]. Аналогичным образом можно определить метрику средней продолжительности обработки инцидента (формула 2) или сводный интегральный показатель, комбинирующий несколько частных метрик с учетом их весовых коэффициентов:

$$T_{\text{ср}} = \frac{1}{N_{\text{прим}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{прим.}}} (T_{\text{обр.},i} - T_{\text{рег.},i}) \quad (2)$$

где: $T_{\text{рег.},i}$ — момент регистрации i -го инцидента, $T_{\text{обр.},i}$ — момент регистрации i -го инцидента. Этот показатель позволяет увидеть, насколько быстро служба ИБ обрабатывает возникающие события и достигается ли требуемый уровень сервиса.

Для представления результатов KPI-показателей часто используются визуальные дашборды — это инструмент визуализации данных в виде единого экрана (панели), который в наглядном, структурированном и интерактивном виде отображает ключевые показатели (KPI), метрики и тенденции, необходимые для мониторинга состояния бизнес-процессов,

проекта или системы в реальном времени или за выбранный период. На рис. 1 показана условная схема предлагаемого аналитического решения, где данные событий безопасности поступают в систему обработки для расчета индикаторов.

Рис. 1. Структура системы показателей ИБ на основе оперативных данных

На схеме показано, как события безопасности превращаются в управленческие решения. Слева собраны основные источники данных: SIEM, сетевые журналы, журналы приложений и отчеты аудитов. Они формируют разнородные потоки сведений о состоянии инфраструктуры и инцидентах, которые поступают в общий контур обработки.

Дальше модуль сбора и нормализации приводит эти события к единому виду, фильтрует и подготавливает данные к расчетам. Модуль расчета KPI превращает очищенные события в количественные показатели, которые попадают в аналитическую панель руководства. На панели руководство видит понятные графики и индикаторы и на их основе принимает решения по управлению рисками, которые отражает нижний блок схемы.

Такая схема позволяет собирать события со всех критических узлов сети и автоматически вычислять по ним показатели производительности и защищенности.

На рис. 2 представлена динамика ключевого показателя информационной безопасности — «Индекс защищенности корпоративной сети» (ИЗКС), выраженного в процентах, за четыре последовательных квартала. Графическая визуализация данных позволяет наглядно отследить положительную тенденцию роста показателя с 65 % до 88 %, что является прямым подтверждением выводов, сделанных в ходе количественного анализа.

Рис. 2. Пример динамики ключевого показателя ИБ за отчетный период

Такое представление позволяет сопоставлять временные интервалы и уровни соответствия требованиям безопасности и тем самым упростить интерпретацию динамики показателя при анализе тенденций.

Реализация описанной системы метрик дает управлению ИБ значимый инструмент мониторинга и отчетности. Результаты KPI-системы позволяют выявлять узкие места, такие как низкий уровень реагирования или незакрытые, и нацеленно улучшать соответствующие процессы. Более того, на основании накопленных показателей руководство получает объективную информацию для принятия решений. Данные выводы соответствуют выводам исследователей, подчеркивающих, что анализ реальных событий играет ключевую роль в повышении уровня безопасности, поскольку именно на основе накопленной фактической информации удастся выявлять повторяющиеся сценарии атак, оценивать эффективность применяемых мер защиты и своевременно устранять системные уязвимости [5; 6]. Последовательное изучение журналов инцидентов, технических логов и отчетов аудитов позволяет уточнять модель угроз организации, корректировать правила корреляции, перераспределять ресурсы между направлениями защиты и уточнять приоритеты реагирования.

Данный анализ формирует устойчивую обратную связь между практикой эксплуатации средств ИБ и системой управления, благодаря чему принимаемые управленческие решения опираются на объективные данные, а не на предположения. Описанный подход укладывается в концепцию непрерывного улучшения ИБ-процессов и целевого управления рисками, при которой показатели регулярно пересматриваются и корректируются по мере эволюции угроз, пересмотра бизнес-процессов и появления новых технологий, что в итоге обеспечивает адаптивность системы защиты и ее устойчивость к изменяющимся условиям.

Таким образом, разработанная система KPI на основе оперативных событий и данных СУИБ позволяет сформулировать количественную оценку ключевых процессов информационной безопасности и делает управление ими более прозрачным и предсказуемым. Использование набора согласованных показателей упрощает сравнение различных периодов и подразделений, поддерживает контроль достижения целевых значений и облегчает обоснование затрат на средства защиты. Подход тесно связан с теорией управления по показателям и демонстрирует на практике концепцию Data Driven (с англ. «управляемый данными»), при ко-

торой решения принимаются на основании объективных измеримых метрик, а не субъективных оценок. В условиях устойчивого роста числа и сложности киберугроз применение подобных КРІ систем становится важным элементом построения надежной многоуровневой защиты и непрерывного совершенствования процессов информационной безопасности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бирих Э. В., Груздев А. С., Камалова А. О., Сахаров Д. В. Выбор инструментов динамического анализа безопасности web-приложений для задач цифровой экономики // Защита информации. Инсайд. 2024. № 1(115). С. 42–46.
2. Воронов С. А., Гладков А. Н., Михалев В. В., Павлов А. Н. Методика оценки эффективности системы защиты информации вычислительных ресурсов // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Электротехника, информационные технологии, системы управления. 2015. № 13. С. 82–90.
3. Дровникова И. Г., Мещерякова Т. В., Попов А. Д., Рогозин Е. А., Ситник С. М. Математическая модель оценки эффективности систем защиты информации с использованием преобразования Лапласа и численного метода Гивенса // Труды СПИИРАН. 2017. Т. 52, № 3. С. 234–259. DOI 10.15622/sp.52.11.
4. Еремина Г. А. Ключевые показатели эффективности как инструмент управления организацией // Интернет-журнал «Науковедение». 2015. Т. 7, № 5(30). С. 39. DOI 10.15862/126EYN515.
5. Звягинцева А. А. Оценка эффективности средств защиты информации // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2017. № 8. С. 199–201.
6. Казарин О. В., Кондаков С. Е., Троицкий И. И. Подходы к количественной оценке защищенности ресурсов автоматизированных систем // Вопросы кибербезопасности. 2015. № 2(10). С. 31–35.
7. Коломиец В. В. Метод получения вербальных показателей защищенности системы // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Информационные технологии. 2014. Т. 12, № 2. С. 42–47.
8. Комаров В. В., Буйневич М. В. Оценка и мониторинг защищенности информационных ресурсов как нештатная ситуация // Информационные технологии и телекоммуникации. 2023. Т. 11, № 4. С. 1–14. DOI 10.31854/2307-1303-2023-11-4-1-14.
9. Курочкин С. И., Заводцев И. В. Методы оценки уровня защищенности информационных систем // Перспективы развития информационных технологий. 2016. № 29. С. 197–204.
10. Лившиц И. И. Актуальность применения метрик информационной безопасности для оценки результативности проектов систем менеджмента информационной безопасности // Менеджмент качества. 2015. № 1. С. 74–81.
11. Махмутова Н. Ф., Бирих Э. В., Сахаров Д. В., Кривец А. С., Дегтярев М. А. Исследование способов повышения безопасности корпоративных сетей // Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2024. Т. 51, № 3. С. 110–116. DOI 10.21822/2073-6185-2024-51-3-110-116.

Поступила в редакцию: 28.11.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Матвиенко А. В., 2026.